

7. Rozvytok ahrarnoho sektoru ta sil's'kykh terytoriy v umovakh voyennoho stanu y povoyennoho vidnovlennya: naukova dopovid' / [Yu.O. Lupenko, O.M. Nechyporenko, M.I. Puhachov, ta in.]. Kyiv: NNTs «IAE», 2023. 224 s.

8. Lohosha R.V. Derzhavne rehulyuvannya rynku ovo-chiv: stan, problemy, shlyakhy vyrishennya. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2016. Vypusk 17, Ch. 2. S. 47–50.

9. Lohosha R.V. Stan ta perspektyvy rozvytku sil's'kohospodars'kykh obsluhovuyuchykh kooperatyviv v ovochivnytstvi. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky: 2017. Vypusk 9. S. 74–86. <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16458.pdf>

10. Lohosha R.V., Dyachenko M.V. Teoretyko–metodolohichni osnovy formuvannya derzhavnoho rehulyuvannya protsesiv innovatsiynoho rozvytku APK v umovakh hlobal'nykh transformatsiy. Aktual'ni pytannya u suchasniy nautsi. 2023. Vypusk №11(17). S. 138–152. [https://doi.org/10.52058/2786–6300–2023–11\(17\)–138–152](https://doi.org/10.52058/2786–6300–2023–11(17)–138–152)

11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

12. Lohosha R. V. Osoblyvosti innovatsiynoho rozvytku haluzi ovochivnytstva. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment. 2017. Vypusk 25. S. 86–91.

Дані про авторів

Логоша Роман Васильович,

д. е. н., професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету

e-mail: konffmp@ukr.net

Поліщук Олександр Анатолійович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Макро 2019»

e-mail: 2019makro@gmail.com

Дяченко Михайло Васильович,

аспірант Вінницького національного аграрного університету

Data about the authors

Roman Lohosha,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of Agrarian Management and Marketing of Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

Oleksandr Polishchuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, director of Makro 2019 LTD,

e-mail: 2019makro@gmail.com

Mykhailo Diachenko,

Postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

УДК 336:368

РАДІУНОВА Н. Й.
БОНДАРЕНКО Д. В.

Залучення інвестиційних ресурсів для післявоєнного відновлення України

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти інвестицій та їх залучення для післявоєнного відновлення України.

Метою дослідження є виявлення основних особливостей інвестиційних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо їх залучення для післявоєнного відновлення України.

Методи дослідження. Для аналізування основних проблем та розгляду головних тенденцій розвитку інвестиційних ресурсів в контексті їх залучення для післявоєнного відновлення України в ході написання статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи.

Результати дослідження. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності зазначено у статті 10 Закону України «Про інвестиційну діяльність» – це власні ресурси, позичкові кошти, залучені ресурси, бюджетні інвестиційні асигнування та безоплатні внески. Враховуючи ситуацію, зрозуміло, що найбільш ефективні будуть запозичені ресурси у вигляді інвестицій. Важливим питанням є відновлення України за допомогою інвестування у пріоритетні напрями, серед яких виділено відновлення постраждалих соціальних об'єктів, розвиток агропромислового комплексу, відновлення паливно–енергетичної галузі, впровадження енергозберігаючих технологій, збільшення підприємств для виробництва конкурентоспроможних товарів (послуг) для внутрішнього й зовнішнього ринків, розвиток наукової, медичної й освітньої діяльності. Важливим є залучення

іноземних інвестицій, що вимагає підвищення інвестиційної привабливості України шляхом внесення змін у законодавчі акти для покращення податкового й економічного простору.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності щодо підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів, залучених для післявоєнного відновлення країни, а також для закладів вищої освіти, що готують відповідних фахівців.

Висновки за статтю. Проведений аналіз дозволив сформулювати функції інвестицій для післявоєнного відновлення країни. Визначено пріоритети інвестування для післявоєнного відновлення України. Систематизовано джерела формування інвестиційних ресурсів. Розглянуто шляхи залучення інвестиційних ресурсів та класифіковано форми іноземних інвестицій. Зазначено складові, які розкривають потенціал України для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій.

Ключові слова: інвестори, інвестиційні ресурси, післявоєнне відновлення, джерела фінансування, іноземні інвестиції.

RADIONOVA N. Y.
BONDARENKO D. V.

Attracting the investment resources for the post-war reconstruction of Ukraine

The subject of the study is the theoretical and practical aspects of investments and their involvement for the post-war reconstruction of Ukraine.

The purpose of the study is to identify the main features of investment resources and develop recommendations for their involvement for the post-war reconstruction of Ukraine.

Research methods. To analyze the main problems and consider the main trends in the development of investment resources in the context of their involvement for the post-war recovery of Ukraine, general scientific and special methods were used during writing the article.

Research results. The main sources of financing investment activities are specified in Article 10 of the Law of Ukraine «On Investment Activities» – these are own resources, loan funds, borrowed resources, budget investment allocations and free contributions. Taking into consideration the situation, it is clear that borrowed resources in the form of investments will be the most effective. The important task is restoration of Ukraine by investing in priority areas, among which the restoration of affected social objects, the development of the agro-industrial complex, the restoration of the fuel and energy industry, the introduction of energy-saving technologies, the increase of enterprises for the production of competitive goods (services) for domestic and foreign markets, development of scientific, medical and educational activities. It is important to attract foreign investments, which requires increasing the investment attractiveness of Ukraine by introducing changes in legislative acts to improve the tax and economic space.

The field of the results application. Results of the study can be used in practical activities to improve the efficiency of the use of investment resources involved in the post-war reconstruction of the country, as well as for higher education institutions training relevant specialists.

Conclusions according to the article. The following analysis made it possible to formulate the functions of investments for the post-war reconstruction of the country. Investment priorities for the post-war reconstruction of Ukraine have been determined. Sources of formation of investment resources are systematized. The ways of attracting investment resources were considered and the forms of foreign investments were classified. The components that reveal Ukraine's potential for attracting foreign and domestic investments are specified.

Key words: investors, investment resources, post-war reconstruction, sources of financing, foreign investments.

Постановка проблеми. Бойові дії на території України призвели до значних негативних наслідків у вигляді значного знищення чи пошкодження об'єктів інфраструктури: житлового фонду, медичних установ і навчально–виховних закладів, торгових центрів, нафтобаз, промислових підприємств, тисячі метрів автомобільних доріг і залізничного полотна, заміновані поля, пошкоджена енергетика тощо. Крім цього слід відмітити й такі негативні наслідки, як падіння рівня ВВП, міграція населення, припинення роботи аеропортів та морських портів, втрачання цілих галузей економіки. Враховуючи зазначене, Україні потрібно буде для післявоєнного відновлення залучати інвестиційні ресурси та ефективно їх використовувати за пріоритетними напрямками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику залучення інвестиційних ресурсів досліджували такі вітчизняні й закордонні вчені та практики, як: О. Ю. Будякова [1], Д. С. Дєрвіш [1], Н. В. Геселева, Т. І. [2], Гнідковська [2], Є. О. Діденко [3], О. В. Гапіч [3], О. В. Зінченко [4], М. С. Шацька [4], А. О. Касич [5], Н. Й. Радіонова [7], О.О. Григорєвська [8], А.О. Саюн [8], О.В. Черниш І. О. [8], Тарасенко [9], З. Я. Шацька [10]. Тематиці інвестування було приділено значну кількість наукових досліджень, однак питання комплексного застосування методичних підходів щодо ефективності залучення інвестиційних ресурсів для відновлення України залишаються дискусійними.

Постановка завдань. Для досягнення поставленої мети передбачено послідовне вирішення наступних завдань:

- визначення основних джерел формування інвестиційних ресурсів для післявоєнного відновлення країни;
- виділення пріоритетних напрямів інвестування для відновлення України;
- розкриття потенціалу, який має Україна для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій.

Виклад основного матеріалу. Важливість інвестицій для післявоєнного відновлення країни підкреслюється функціями, які вони виконують, а саме:

Відтворювальна функція інвестування спрямована на оновлення засобів виробництва, на активізацію інноваційних елементів, на розвиток науки та техніки. У цій своїй ролі інвестиції, по суті, обумовлюють розвиток, визначають його темпи зростання та якісні характеристики, забезпечу-

ють умови, необхідні для ефективного здійснення виробничого процесу. За рахунок інвестицій підприємства модернізують, розширюють і вдосконалюють виробництво. Ця функція буде надзвичайно актуальною для післявоєнного відновлення промисловості України.

2. Розподільна функція інвестицій полягає в тому, що за допомогою інвестування здійснюється розподіл валового внутрішнього продукту у його грошовій формі між окремими суб'єктами, рівнями та сферами громадського виробництва та видами економічної діяльності. Характер розподільчих процесів безпосередньо залежить від цільових орієнтирів, пріоритетів, поставлених державою завдань. При цьому інвестування, як реалізація відносин розподілу, відповідає цілям післявоєнного відновлення життєдіяльності суспільства та економіки країни.

3. Екологічна функція інвестицій класично визначається тим, що інвестиції в виробництво є одним з найважливіших чинників, що сприяють збереженню, відновленню та поліпшенню навколишнього середовища. Воєнні дії на території України порадили ланцюг складних екологічних проблем, потребує значних інвестиційних впливань для уникнення екологічного колапсу й відтворення зовнішнього середовища.

4. Соціальна функція інвестицій характеризується не тільки тим, що інвестиції є необхідною передумовою для підвищення продуктивності праці шляхом поліпшення умов її здійснення, а й підвищення рівня та якості життя населення за допомогою задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб громадян у післявоєнний період [4, с. 152].

Залучення інвестицій, як необхідний чинник відновлення матеріально–технічної бази України, її соціальної й екологічної складової, потрібно розглядати через призму шляхів активізації джерел формування інвестиційних ресурсів, які регламентовані ст. 10 Закону України «Про інвестиційну діяльність» [6] (рис. 1).

Реалізація інвестиційної політики здійснюватиметься для:

- проведення податкової політики, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання;
- створення умов для формування обґрунтованих договірних цін при реалізації інвестиційних проектів (у будівництві, медицині, агропромисло–

Рисунок 1. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Джерело: складено за даними [6].

вому комплексі тощо) та посилення державного контролю за їх виконанням;

- сприяння розвитку й захисту інвестиційного ринку у межах діючих законодавчих і нормативних актів, міжнародних договорів та угод [10, с. 58].

Іноземне інвестування може здійснюватися у багатьох формах залежно від типу інвестора, його мети та ступеня ризику, на який він розраховує. За останні роки кількість каналів іноземного інвестування значно зросла завдяки розвитку інформаційних технологій, що сприяло покращенню рівня взаємозв'язку фінансових ринків усьому світу та дозволило впровадити нові методи інвестування, які більше відповідають потребам інвестора [2, с. 86].

Метою залучення інвестиційних ресурсів для післявоєнного відновлення України є реалізація програми відновлення й структурної перебудови економіки країни, що передбачає визначення пріоритетних напрямів залучення інвестицій (рис. 2). Інвестиційні ресурси мають використовуватись для розвитку пріоритетних напрямів, які щорічно будуть уточнюватимуться з урахуванням

конкретних завдань та інвестиційних можливостей.

Якщо подивитися на розвиток інвестиційної діяльності у ретроспективі, то можна побачити, що після другої світової війни більшість країн Європи розбудовували економіку за допомогою залучення фінансових ресурсів [5, с. 74]. Так, з 1948 року США почали реалізовувати «Програму відновлення Європи», яку ще називають планом Маршала. При цьому, 20% загальної суми фінансових вливань становили дешеві кредити, а 80% фінансових ресурсів надійшло у вигляді безоплатної допомоги [7, с. 85].

Значно важче було країнам, які займалися відновленням власними силами. Наприклад, Японія, на законодавчому рівні закріпила значне обмеження обсягів іноземного капіталу у своїй економіці [8, с. 144]. Разом з тим, в сучасних реаліях ставлення до іноземних інвесторів змінилося. Це обмовлено низкою чинників, серед яких, по-перше, інтернаціоналізація бізнесу; по-друге, лібералізація політичних систем країн, відхід від концепції «закритої» економіки з сильним державним

Рисунок 2. Пріоритети інвестування для післявоєнного відновлення України

Джерело: складено за даними [1, с. 11; 9, с. 43].

впливом у великій кількості держав третього світу та країн постсоціалістичного вектору розвитку [3].

В реаліях стану вітчизняної економіки. Україні для післявоєнного відновлення будуть потрібні іноземні інвестиції. Для кращого розуміння можливостей інвестиційних проектів слід розглянути типи і форми, у вигляді яких інвестиційні ресурси можуть бути реалізовані для відновлення України (рис. 3).

Щодо форм іноземних інвестицій для відновлення України, то це можуть бути не тільки кошти у вигляді національної чи зарубіжної валюти, але й інші активи, корпоративні, майнові й інтелектуальні права, цінні папери, технології, тощо.

За типом, іноземні інвестиції можна поділити на прямі й непрямі. Прямі інвестиції передбачають, що інвестор, безпосередньо вкладає ресурси в об'єкти інвестування й бере на себе частину управлінських функцій в інвестованому об'єкті. Міжнародним прямим інвестиціям приділяється особлива увага, оскільки вони збільшують везений в країну капітал. Непрямі передбачають інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками), частіше за все фондами.

Непрямі інвестиції. Цей спосіб дає можливість інвесторам діяти через інвестиційних та фінансових посередників, які самостійно розміщують інвестиції у найбільш ефективні об'єкти. Це зручно, якщо інвестор не має достатньої кваліфікації

чи бажання керувати об'єктом інвестування. Крім того, такий підхід дає можливість вийти на фондові ринки країн, законодавство яких забороняє іноземним інвесторам пряме інвестування.

Прямі іноземні інвестиції несуть більші ризики для інвесторів. Це свого роду форма експорту інвестиційного капіталу, який вкладається, як правило, в більших сумах й на більший термін. Крім того, це дає можливість інвестору отримати контрольний пакет акцій й приймати участь в управлінні діяльністю об'єкту інвестування.

На відміну від першого типу іноземного інвестування прямі іноземні інвестиції у зарубіжні країни і компанії с більш ризикованими дія іноземних інвесторів, тому що останні позбавляються можливості швидкого виходу з ринку. Прямі інвестиції, як правило, включають більші суми коштів, поєднані з більшими зобов'язаннями та тривалішим часовим інвестиційним горизонтом. Тому цей тип інвестицій приносить більше вигод країні–одержувачу і саме такі інвестиції вони прагнуть отримати. Прямі іноземні інвестиції приймати різні форми.

Це може бути придбання неконтрольних пакетів акцій підприємств країн–одержувачів через пряму купівлю акцій на місцевому фондовому ринку. Оскільки така кількість акцій не дає права управління об'єктом інвестування, подібні інвестиції називають портфельними (пасивними).

Укладання ліцензійних угод з підприємствами країн–одержувачів здебільшого відбувається

Рисунок 3. Види й типи іноземних інвестицій

Джерело: складено за даними [2, с. 88; 4, с. 152].

з зарубіжною транснаціональною корпорацією, яка передає підприємству права на використання своєї технології. Такий тип інвестицій мінімізує інвесторам підприємницький ризик.

Створення спільних підприємств передбачає стратегічне об'єднання суб'єктів господарювання в окрему юридичну особу, що має власний капітал та задовольняє інтереси всіх засновників. Через таку форму інвестування Українські підприємства можуть отримати не тільки активи, але й нові технології, оновлену корпоративну культуру. Для зарубіжних інвесторів така форма буде мінімізувати підприємницькі ризики більше, ніж відкриття дочірнього підприємства чи придбання українського підприємства.

Відкриття в Україні власних дочірніх підприємств має для інвестора більше загроз через більші витрати, високий рівень ризику через незнання особливостей місцевого ринку та бізнес середовища. Цей варіант означає найбільший ризик та найбільші зобов'язання з боку іноземного інвестора. Але, враховуючи стан післявоєн-

ної промисловості, Україна має значний потенціал для отримання інвесторами прибутків.

Придбання контрольних пакетів акцій українських підприємств іноземні інвестори можуть шляхом купівлі акцій у підприємств-емітентів або фінансових посередників, прийнявши участь у приватизації, обміном акцій на закриття боргів підприємства та іншими методами. Така форма інвестування передбачає збалансування комерційних інтересів обох сторін з огляду на юридичну складову та значну суму інвестицій.

Отже, іноземні інвестиції принесуть значні вигоди українським підприємствам, будуть стимулювати економіку країни в цілому та сприяти інтеграційним процесам України до ЄС.

Висновки

Отже, інвестиційні ресурси для відновлення країни у післявоєнний час мають складатися з:

1) інвестиційних ресурсів, залучених безпосередньо у національних власників заощаджень (фізичні особи, підприємства, держава);

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

2) інвестиційних ресурсів, залучених через фінансово–кредитні інститути (комерційні банки, інститути спільного інвестування, пенсійні фонди та страхові компанії, лізингові компанії, інші фінансові інститути);

3) інвестиційних ресурсів, залучених безпосередньо у нерезидентів (іноземні держави, іноземні фізичні і юридичні особи, іноземні фінансові кредитні установи та фонди).

Україна має великий потенціал для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій. Вдале географічне положення, розгалужена логістична мережа та розвинена інфраструктура, просунута діджиталізація, висока інвестиційна доходність, кваліфікована та недорога робоча сила та низка інших чинників, безумовно, роблять Україну інвестиційно привабливою.

Список використаних джерел

1. Будякова О. Ю. Інвестиції в біоекономіку для повоєнного відновлення України / О. Ю. Будякова, Д. С. Дервіш // Трансформаційна економіка. – 2023. – № 4 (04). – С. 9–13.

2. Геселева Н. В. Аналіз інвестиційного середовища в Україні [Текст] / Н. В. Геселева, Т. І. Гнідковська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. – 2017. – № 3 (111). – С. 82–89.

3. Діденко Є. О. Управління інвестиційною стратегією підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко, О. В. Гапіч // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7489>

4. Зінченко О. В. Інновації, як ключовий чинник післявоєнного відновлення економіки України / О. В. Зінченко, М. С. Шацька // Домінанти соціально–економічного розвитку України у нових реаліях : матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 30 березня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 151–153.

5. Касич А. О. Інфраструктурні проекти приватно–державного партнерства як основа сталого розвитку країни: зарубіжний досвід / А. О. Касич // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки). – 2023. – № 3. – С. 73–77.

6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560–XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560–12#Text>

7. Радіонова Н. Й. Значення обліку для відновлення вітчизняних підприємств у післявоєнний час / Н.

Й. Радіонова // Матеріали IV Міжнародної науково–практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, м. Київ, 7 жовтня 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 85–86.

8. Radionova N., Tarasenko I., Hryhorevska O., Sayun A., Chernysh O. Scientific approaches to the systematization of cost–generating factors in the coordinates of achieving strategic and tactical goals by an enterprise/ Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, Том 1 № 48. – 2023. – с. 139–150.

9. Тарасенко І. О. Державно–приватне партнерство в природоохоронній сфері для реалізації завдань післявоєнного відновлення України / І. О. Тарасенко // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць XII Міжнародної наукової конференції, м. Прага, Чехія, 28 вересня 2022 року. – Київ : ГО «Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій», 2022. – С. 40–45.

10. Шацька З. Я. Прогнозні сценарії післявоєнного відновлення підприємницьких структур аграрної сфери України [Текст] / З. Я. Шацька // Журнал стратегічних економічних досліджень. – 2023. – № 1 (12). – С. 56–63.

References

1. Budyakova O. Yu. & Dervish D. S. (2023) Investytsiyi v bioekonomiku dlya povoyennoho vidnovlennya Ukrayiny [Investments in the bioeconomy for the post–war recovery of Ukraine]. Transformatsiyna ekonomika. – Transformational economy, Vol. 4 (04), P. 9–13. [in Ukraine].

2. Heseleva N. V. & Hnidkovs'ka T. I. (2017) Analiz investytsiynoho seredovishcha v Ukrayini [Analysis of the investment environment in Ukraine] Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohiy ta dizaynu. Seriya Ekonomichni nauky. – Bulletin of the Kyiv National University of Technology and Design. Economic sciences series, Vol. 3 (111), P. 82–89. [in Ukraine].

3. Didenko Ye. O. & Hapich O. V. (2019) Upravlinnya investytsiynoyu stratehiyeyu pidpryyemstva [Management of the investment strategy of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. – Efficient economy, Vol. 12. – Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7489> [in Ukraine].

4. Zinchenko O. V. & Shats'ka M. S. (2023) Innovatsiyi, yak klyuchovyy chynnyk pislavyoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny [Innovation as a key factor in the post–war recovery of Ukraine's economy]. Dominanty sotsial'no–ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny u novykh realiyakh : materialy Vseukrayins'koyi naukovo–prak-

tychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh ta studentiv, m. Kyiv, 30 bereznya 2023 roku. – Kyiv : KNUTD–Dominants of the socio–economic development of Ukraine in new realities: materials of the All–Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students, Kyiv, March 30, 2023. – Kyiv: KNUTD, P. 151–153. [in Ukraine].

5. Kasych A. O. (2023) Infrastrukturni proyekty pryvatno–derzhavnoho partnerstva yak osnova staloho rozvytku krayiny: zarubizhnyy dosvid [Infrastructural projects of private–public partnership as the basis of sustainable development of the country: foreign experience] Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI» (ekonomichni nauky). – [Bulletin of the National Technical University «KhPI» (Economic Sciences)], Vol. 3, P. 73–77. [in Ukraine].

6. Pro investytsiyu diyal'nist': Zakon Ukrayiny [On investment activity: Law of Ukraine from 18.09.91 r. № 1560–XI] [in Ukraine].

7. Radionova N. Y. (2022) Znachennya obliku dlya vidnovlennya vitchyznyanykh pidpryemstv u pislyavoyenny chas [The importance of accounting for the recovery of domestic enterprises in the post–war period] Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi «Problemy intehratsiyi osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsiyi»: tezy dopovidey, m. Kyiv, 7 zhovtnya 2022 roku. – Kyiv : KNUTD– Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference «Problems of Integration of Education, Science and Business in the Conditions of Globalization»: abstracts of reports, Kyiv, October 7, 2022. – Kyiv: KNUTD, P. 85–86. [in Ukraine].

8. Radionova N., Tarasenko I., Hryhorevska O., Sayun A., Chernysh O. (2023) Scientific approaches to the systematization of cost–generating factors in the coordinates of achieving strategic and tactical goals by an enterprise/ Finansovo–kredytna diyal'nist': problemy teorii i praktyky, Tom 1 Vol. 48. – 2023. – P. 139–150. [in Ukraine].

9. Tarasenko I. O. (2022) Derzhavno–pryvatne partnerstvo v pryrodokhoronnyy sferi dlya realizatsiyi zavedan' pislyavoyennoho vidnovlennya Ukrayiny [Public–private partnership in the field of environmental protection to implement the tasks of post–war reconstruction of

Ukraine] Naukovi doslidzhennya: paradyhma innovatsiynoho rozvytku : zbirnyk tez naukovykh prats' XII Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Praha, Chexkiya, 28 veresnya 2022 roku. – Kyiv : HO «Mizhnarodnyy naukovyy tsentr rozvytku nauky ta tekhnolohiy». – Scientific research: a paradigm of innovative development: a collection of theses of scientific papers of the XII International Scientific Conference, Prague, Czech Republic, September 28, 2022. – Kyiv: NGO «International Scientific Center for the Development of Science and Technology», P. 40–45. [in Ukraine].

10. Shats'ka Z. Ya. (2023) Prohnozni stsenariyi pislyavoyennoho vidnovlennya pidpryemnyts'kykh struktur ahrarnoyi sfery Ukrayiny [Predictive scenarios of the post–war recovery of business structures in the agrarian sphere of Ukraine] Zhurnal stratehichnykh ekonomichnykh doslidzen'. – Journal of strategic economic, Vol. 1 (12). – P. 56–63. [in Ukraine].

Дані про автора

Радіонова Наталія Йосипівна,

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: radionova_n@ukr.net

Бондаренко Дмитро Вікторович,

аспірант кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: frizzly01@gmail.com

Data about the authors

Nataliia Radionova,

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design

e–mail: radionova_n@ukr.net

Dmytro Bondarenko,

Postgraduate of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design

e–mail: frizzly01@gmail.com